

Friedrich-Niebsche-Schule
Oberschule für Jungen

Grimm

7^a.

J. Ludolph

Festsetzung der Lagerung des Rouans "Ging
Gmattpf."

Nr. 113: Rofan spricht zu Ging: Seine eigenen
Arbeitskräfte muß jetzt dem Gaforan
verleihen. Rofan nimmt ihn in
seine Dienste. Ging wird gedungen.
genommen.

Nr. 124: Notiz des Konsultanten über Gmattpf.

Nr. 125: Mitte: Notiz des Konsultanten. Entscheid
an diesem Notiz ist richtig. Konsultant
bringt an die Lagerung plant an.
Dieser ist als Motiv für Gings
Kosten durch Gings. Er weiß nicht
von Gings Kostenlandlinie.

St. 127 oben: Jasathrozig Groyb: Gröppel
über Maffin.

St. 127-128: In foorwendiden fiest dinge
sein für später interten.
Doppelstellung Poland zwischen Rief
und Lindten.

St. 129: Groy gibt sich für ein gefäßlich
Untersuchen für.

St. 134: Riefen Groyb steigt immer weiter

St. 134-138: Groy weird von Ganison gefa
und von Lidortia befreit.

St. 139: Lidortia liegt im Groy zu rechten
steht ihm die Fußeln ding.
In Lidortia spielt sich Lampf zu

Lirba und Raufe ab.

T. 142: Tumpf zwischen Lirba und Raufe.

T. 142 Mitte: Libertaria sagt: „Erf vollgras
Raufe roft dann, wenn du die Grindel
befreit hast.“ (Kliffing die Tod fings).

Die sagt weiter: „fing geföt mir.

Er ist mir verfallen.“ Die läßt sich
von hinten und von die Raufe ab =

nehmen. die besetzt sie am Ufer
des Thirch.

T. 143: Freisfeld fings.

T. 145: Rofan fings Falding fings zu
den.

T. 146: Rofanburke in besonnen tollkühn fings.

N. 144: Ging erzählt sich Kofan groß
schief gegenüber sein hoffen
Lebensbedingungen.

N. 148: Kofan hat das Walden im Linden
zurückgegeben.

N. 149: Ging setzt sich für Ausführung
des Artikels bei den Ländern ein

N. 152: Tollarten bekommen keinen Toll

N. 155 Mitte: Die Gebäude wird mit gegründet
daß die Gegens ein Mittel zur
Zweck ist; jedoch nicht von Ging

N. 158: Ging tritt für Kofan in sein
Heimatland ein.

N. 162: (Wichtig) Ging macht Gegens den

erfunden, daß ein ganzer Wunder
dozt.

T. 165: Mitte: (Abstieg). Ging sagt sich an
Dasen lob, um die Waise seiner Holden
zu nutzen.

T. 166: Verkehrung Ging.

T. 167: Ging sag seiner Befehl. Es war
zu schief, zu offen. Es gebrauchte
nicht die Waffen seiner Befehl.

T. 168: Ging kommt zu Befehl, daß man
Befehl mit eigener Waffen
pflegen muß. Es sagt an der
Wegung schief lob. der Gute ist
Worte schief war. Aber nicht mit,

im die Freiheit seines Volkes zu retten

Fortsetzung u. Ende der Besprechung des

18. Oktobers."

Freiheit im Volk, in der Kämpferin
Auffassung und Freiheit in dem Gewand
gedankten sind in diesem Hirt eine
Stange gesetzt. Obert Lorenz gibt
und Freiheit. Hier haben wir zwei
Gegenstände. Fabricius und Delavie
Die beiden Gegenstände erhöhen
zwei Töne in Lorenz's Hirt:

Delavie erhöht Bindung an einen

Fabricius seiner Vaterlandsliebe.

Delavite in Fabricius wegen Veränderung
des Abstrahes plastisch tautlich.

Der Umgang in Abstrah Delavite:

Auf der einen Seite steht sein fid. so
füßt sich mit der fid. verbunden. (Hallen
prüfen, die sich beschreiben).

Auf der anderen Seite steht sein tautlich =
beschreibend. (Ganzheit Hallen prüfen).

Das sind die beiden miteinander eingetragenen
Gedanken. Wenn kommt die Erstprüfung.

Wenn ist z. B. das thema haben: "hat Abstrah

Delavite erst gehandelt", so muß ist nach

zuerst mit den zwei hängenden Gedanken
beschaffen.

Was für Zeitformen gebraucht ist.

Bei Erzählungen braucht ist Präsens u. bei Wozzeit
mit Das Präteritum Präsens.

Bei Beschreibungen Das Präsens des Präsens.

Bei Hinwärtspflichten Das Präsens.

!
Bei Abhandlungen (z. B. Hilfsaufgabe z.
Abt. L. 1) Das Präsens.

Bei einem Lehrsaatz muß
ein klar begründetes Detail bringen.

Zunächst aber einen Vorbau. Der Vorbau
muß möglichst ausführlich und die
Wahrheit belegen sein. Beim Lehrsaatz
muß ist die einzelnen Reihen
des Lehrsaatz in einzelnen Reihen

befandeln. Die Karlsruhe ist immer not=
wendig. Die Lehrerzucht unter=
richten wir zwei Arten:

1. Ästhetische Lehrerzucht (Gefühlswachthaltung)
2. Moralische u. pädagogische Lehrerzucht. Ist
als Lehrerzucht.

Thema: Ist der 18. Oktober ein nationaler Feiertag

Thema?

1. Teil: Karlsruhe vom 18. Oktober.

2. Teil: Muß ich mich fragen, um
was es sich im Thema handelt.

Fortsetzung der Leseprüfung des Romane

"Hing Junadpf."

N. 168: Hing's Gedankensatz. Unkenntlich.
Er kämpft das Problemm des Geistes.
Der tiefe Grund für dieser Wort
ist seiner Katzenblinde. Er offert
zu später auf seiner religiösen Über
zeugung.

N. 171: Bei dem Wort spielt er mit
seiner Leben. Wann der Plan
mislingt, reist er als Wort ge
richtet. Auf von seiner Leiblichkeit.
Als er den Wort begangen hat, kann
er nie selbst wasser nicht mehr er

N. 178 unten: Lektoria handelt mit Notabeln =

linke.

N. 179: Lektoria macht Güng Hornsinge.

N. 180: Güng gibt zu, daß seine Hände länger
von Leut überhöhet sind.

N. 183: Grogg ist in die.

N. 194: Offner Horvat.

N. 195: Güng sagt ab, vor dem Grogg
ab Horvater fingiterten.

N. 196: Güng appelliert an die für die Grogg.
So hat seine Rufung mit der An-
ständigkeit die Grogg mit, obgleich er
selbst Horvat schreibt fort.

N. 197: Güng zwingt Refere zu unterzeichnen.

V. 200: Rofen will zu Guzog Ernfart
von Rhinow gehen.

V. 205: Lacqins will Rofen sehen =
lassen im Wortrag zu besuchen.

V. 206: Rofen. Das Gegenstück zu Ging. Es
fällt im Wortrag.

V. 213: Der Ausflug Lacqins' auf Ging

V. 216 u. 17: Ging fordert Lidortia zum
Lidortia plägt ab. In Lidortia
Süngst verfügt das ganze Wirk
Linke und Rofen.

V. 222: Ging offert seinem Glauben.

V. 231: Ritolf will Lidortia finden
und ihm Hater verfügen. Das

Liberaria lyfut brides ab. Ging fell

Das ifre Gand fallen.

T. 239: (Wichtig) Wapen ist bild über Ging.

Natrolands libre ist gründung Ging

Gewalt.

T. 241 unter: Glut und Tölte. Glut ist

Natrolands libre, Tölte ist Luftzug.

T. 243 unter: Ging bekannt, sein phras

is neue im Wort zu bringen.

Das ist Original:

Das Ein ist regul. Das Ein ist regul.

Ein ist regul. Das Ein ist regul.

Das ist regul. Das ist regul.

Das ist regul. Das ist regul.

Biographisches im Teil des georg Reifen,
im dem Aufsatz Georg Abt zu sein.
Es will das Fast abnehmen. Georg will
jedoch sein Fast. Dies das Georg des
Biographisches will so sein Gegenüber
setzen. Die Fortsetzung des Fastes gibt
Dieselbe die Möglichkeit einzuweisen. Der
Reicht als Das will so Georg werden.
Es hat ein Reis von Professoren.
Diese bestehen aus der Georg und Jungen
sein Georg. Es ist unvollständig. Libertie
hat für ihn in der Welt ihn mit ihren Körper.
Dieselbe ist ein Georg und Georg
Mensch. Es findet die Libertie sein Teil.

auf ein Liedes Sticht i. zwar von ginge
gand. Der Probrante Liedes überwilt Litania
das Seil (Acht), vermit für ging verpflegt.

Wie erklären wir im Lab?

Litania fißt ging von Mötern impfellt
und will nicht, daß er ding sein andern
Muffen Sticht ab ding für. Die verfüllt
damit zwei Gebote: Liebe und Reife.
ging hingeführt, waril ihm der Got sein
Gelöfung ist. So konnte Litania nicht
finden. Ihm ist der Got angewesen, waril
er selbst so wie Tronitatur willkraft hat.
Dußerlich hat er sein Ziel verloren. Kein
Land ist für. Wah dem Got ginge geht

Lichterin und Kloster. Gut ist Gung für
das Volk nur wol der Geistes. Dies
sein Wort ist das Volk von Reich in.
Zweispalt schließt.

Befehlung von zwei Frauen:

1. Leben in Garten des Gung Gung.

In Gung. der Geistes. Geistes ist geistes
ein Geistes für Geistes ist ein Geistes
von Geistes. Das Leben ist Geistes
Gung in. Geistes von in in Geistes
bringen. Es kommt davon an, das Geistes
Geistes, was Gung zu Geistes Geistes.
Bei seinem Geistes Geistes Geistes zu
Lichterin und Geistes zu seinem Geistes

verfahren. Das Schlichtige muß ich fürwahr =

halten, das Uneinige beiseite lassen.

Im 1. Teil muß ich Ging als fortzügiger

befandeln, im 2. Teil in aufläuternden Dingen,

im 3. Teil in Dingen die Gezogen in. im 4.

Teil in seinem eigenen Dinge. Im Uffris

muß ich seinem God befandeln.

2. Ging als Freisittfeld.

Ging muß ich entlich machen, necht so

für die Freisitt getan fat. Ob ffruer

bit zum God. Für die Rolle als Freisittfeld

bewitet er sich pfan er, als er das Ant als

ffruer in in der. - Ein teilung.

Im Ein teilung folgend maß beginnen.

Wiev haben Gring Gematpf gelassen und
haben nimm tiefer Grund vor ihm
als Freiheitsfeld bestimmen. Im Freiheits-
feldem Gematpf wollen wir jetzt näher
betrachten.

Im Geizteil, was er sich für die
Freiheit ausgespart. Opfergaben für Wahr-
heit muß ich bestimmt vorstellen.

z. B. Als Freiheitsfeld zeigt er sich:

1. als Fortgänger,

2. in der Wahrheit in seiner Lehre,

3. in seiner Reform,

4. als reiner Lehrer.

Im die Wahrheit muß ich bestimmen,

was er für die Freiheit hat.

Gute der Befandlungen!

Wir behandeln nun den Begriff Arbeit.

Die ganz allgemeine Form:

Was bestimmt die Motive zur Arbeit?

Wenn ich in Form bekomme, muß ich
überlegen, was ich Form von mir er-

laugt. Was Form hat den Begriff: Motiv.

Arbeit, er bestimmt den Motive zur Arbeit.

In der Arbeit erfüllen wir die Pflicht gegen-

über den Motive. Wir unterzeichnen

Leistung und Arbeit. Arbeit heißt

stark, was ich im Dienste des
Gonzen. Arbeit ist eine Leistung,
zweckvolle Tätigkeit im Dienste des
Gonzen!

Es kommt für mich möglichst vollständige
Ausübung.

Ich bestimme den Charakter der Arbeit.

Vollkommenheit:

1. Volle Ausübung.

2. Moralische Ausübung.

(Arbeit liegt im moralischen
Stufen überlagert).

3. Dienst am Volke (Arbeit
müß ich im Dienste des Volkes)

4. Die Leistung.

Im dem Wort "bestimmt" liegt schon eine
gewisser Zwang. Von gewisser Nötigung
ist die Rede. Die Nötigung kann von außen
und von innen kommen. Die äußere
Nötigung ist die stärkere.
/Guten Tag München! /

Begründung des Aufsatzes:

Wie heißt die Zeit zu der Handlungserichte
des Obersten Leinwand?

Bei Entscheidungsbeschlüssen muß ich Konklusion
stellen. Konklusion ist bei innerem Aufsatz
verpflichtend. Bei Handlungserichte sind große
Abstraktionen gemeint. Alle Aufsätze sind
verpflichtend, bei denen die Gefühle und Wahrheit

Vorlagen ist.

Levi Kula:

1. Bindung an Eid.
2. Durchführungsplan.
3. Kod (Lösung des Problems).

Leisttilung.

Bei der Leisttilung müssen wir

1. Eidgebundenheit aufeinander aufbauen.

Begründung:

Eidgebundenheit ist begründet aus dem
des Obersten: Es fällt sich unbedingt an
Kopfsteinen (Leisttilung).

a.) Allgemeine Bindung an Eid.

Es habe gelernt, man muß Eid halten.

b.) Notwendigkeit für Offiziere.

Wir können es erproben, wenn
wir sie als Offiziere und primar Aben
entgegenen an primar Lid fält.

2. Drittelbereich.

Wir können es erproben, weil es
Drittel ist. Lid an Lands erproben. De =
selbstverwirklichung. Lid ist im Lid
Drittelbereich selbstverwirklichung. Lid
Lid erproben haben in unser Zeit,
was es wir unser Drittelbereich erproben
erproben. Lid Drittelbereich erproben.

3. Zeit.

Wir sollen es im zu den Gründen?

Der Mann steht auf dem Kandjunkt
der Erde. Als solcher Kampf kann
er nicht weiter leben. Wir können
ihn verstehen. Man könnte sich sagen:
"Sein Gefühl wäre größer gewesen,
wenn er auf der Seite der Feinde
gekämpft und willkürlich wegen allzu-
großer Kühnheit auf dem Schlachtfeld
gefallen wäre."

Einleitung:

Die Zeit führt uns in die und die Zeit
und läßt uns den inneren Kampf eines
Mannes mitleben, der für diese Zeit
Aggipf war. Wir wollen die Geschichte

weise betraffen und Helling dazu
nehmen.

Gottfr.

28. August 1749 mittags 12 Uhr in der freien

Bruderschaft Frankfurt am Main geboren. Sein

Vater hieß und der Muttername war

Adam. Gottfr. Hoefelmann war zuerst

Leinwand, dann Generalkontributor. Z. B. Grif-

ffner, Leinwand und Geßner war

Kammfischer. Vater war Grif und nahm

als Leibter der Küste und Reipolinger Post

ein besonderliche Helling ein. Er war

im germanischen Gen. Wörter Geist
stammte aus Gelofen = i. Lehrungs
aus Wörter Geist
aus die Lehrung des Geistes in großen
Abnut. des jungen Geistes genoss ein ein
früher Lehrung. Nach Lehr, Lehr
und möglich Lehr ein Lehr,
italienisch, lateinisch, französisch,
griechisch, arabisch,
indisch und chinesisch. Die Kunst,
die in Geist Lehr eingriff, bezog sich.
Des jungen Geistes war ein ein
Lehr und Lehr ein ein
Lehr. So Lehr ein ein
in die Lehr ein ein

Lehr
ein
ein
ein
ein
ein
ein
ein

zog ihn die Herzogen. Trinn rothe
lieb war Grafen. Es war damals
einige Jahre und dam in sein pflanzte
Wald fast. Ein Haber fast damals
hiera Wegen. Das die Liebes gepfichte
waren im jährl Gute.

Lippiger Zeit:

Es befahl mit seiner Grafen die Uni =
Wald Lippig. Grafen war von Graf
1765 - Graf 176 in Lippig. Es solte
Wald Wald Wald, sein ab sein Haber
solte. Haber fast im Wald bei =
Wald, das die Wald nicht wird Wald.
Grafen solte Wald die Wald Wald

Medien. Die Wolfsjunge forcht so bald
überdrüssig. Das Gedort Lothar warnte,
daß er bei Gründung blieb. Das
dem warnte sich der junge Gott
Das von der Gier ab. Gott sind
in Liegend der seiner Verlust auf,
und man warnte sich über ihn lustig,
weil er nicht nach der Motz gallert
war. Gott nahm an seiner Kopf =
gefälligkeit teil. Diese war für Gott
als kommander Leiter wichtig.
Gier konnte er die Kolten nicht blin =
für den Körner Verlust, hann.
Gott want sich in Stellung und

Gedort
Gallert

Wahrheitsgewalt ist, die ist bis zum Abfassen bereit,

Wahrheit' Äußerung. Jüngere Götter haben

lebt in Zeit der Mündel und Junges.

Götter dominieren über Erziehung bestanden zu

haben und über Abfluss sind Erziehung

gewirkt. Das als Erster bildete er sich

weiter so Erster gewirkt in der Form

der Rede. Rede in Erziehung der

Rationalismus. Form der Rede: Erster

Erster Lebensform. Erster der Rede:

gott ist Wahrheit. Götter haben in Erziehung:

Erster: Leben der Wahrheit. Erster

Erster Lebensform wann man auf aus =

Wahrheit Erster. Erster wann man auf =

Wahrheit. Götter wirkt und wirkt, das

||

tiefe Not zu tiefen verzollt war. Er
nannte es mille, pinke und neppige
Lyala. Der junge Gottse leb der Frau
Geirat Löwen seiner Gedichte war und tiefe
fragte, sie konigten nicht. Er verbraute
seiner Gedichte. Der wälste ist Ulloppo, der
Gottse gilt. Ulloppo ist ein unbegreifbar
gemeiner Mann. Er unterrichtete Gottse auf
zu tiefen und zu schreiben. Der wälste
ist Leisepf. Er verpönte Gottses Gedichte ab=
zu schreiben. Gottse wachte, daß es auf die
Güte erkennt und nicht auf die Stange.
Nicht der ist tiefen, der anderen Leuten
welchicht, sondern der, der auf dem Fussen

plast. Gottes dichtung meiner Lebensweis-
heit. Er gab mir immerwährende
Gnade.

Als ich immerhin besang, was er süßte
und lebte, sprach er wieder. So kam er
über eigene Gefühle zur Klarheit und über-
nahm sie. Er nennt das seine Arbeit:

"Briefkunde einer großen Konfession."

Gott beauftragte mich mit Malerei:

Lebenskunst:

Es war das Leben in der Kunstausbildung.

Es war Lehrer der Kunstakademie zu Leipzig.

Gott lehrte, daß nur Einfachheit und stille Größe

wahre Kunst ist.

Goethe

Goethe konnte verlernen. Er konnte die
Folge des Unglücksfalls bei Frankfurt. Frankfurt ist
die Größe des Lebens Lebens.

Goethe wird physisch krank (Lungenphlegma =
Pneumonie). Er schickte nach Frankfurt zurück.

Er war sehr krank, weil er immer
schwer krank war. Die jungen Goethe waren
sehr krank. Er befähigte sich weiter
mit religiösen Gedanken. Er war von

Abhängigkeit, sein geistiges Leben,
schickte ihn zur Religion. Er befähigte sich
mit geistigen Fragen. Goethe war
weiter gesund und sein Leben mit seiner
zurück.

Fortsetzung weiter geht!

